

ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

FEATURES OF CORRUPTION IN THE FIELD OF EDUCATION

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «КГУ».

АБДУЛИН РОБЕРТ СЕМЕНОВИЧ,
профессор,
ФГБОУ ВО «КГУ».

KUZNETSOVA MARIA SERGEEVNA,
KSU Federal State Budgetary Educational Institution.
ABDULIN ROBERT SEMENOVICH,
Professor,
KSU Federal State Budgetary Educational Institution.

В статье исследуется проблема коррупции в сфере образования в Российской Федерации. Обсуждаются ключевые концепции и подходы профилактики коррупции. Приводятся характерные черты современной коррупции. Определяется, кто может быть субъектом, вовлеченным в коррупционную практику. Рассматриваются способы оценки коррупционных рисков и факторов риска. Сделан вывод об увеличении доли лиц с низким уровнем профессиональных компетенций, «оттока мозгов» за границу, отсутствии инноваций, что в итоге негативно отражается на экономике страны.

In this paper, the application of artificial intelligence methods in an automatic aircraft control system is considered. A software and algorithmic complex for an aircraft navigation control system based on deep learning methods using a transformer-type neural network has been developed. The functioning of the algorithm at the stage of aircraft movement at the airfield is studied. The XPlane11 flight simulator was used as a medium for experimental work. The results obtained have shown the effectiveness of using machine learning methods to create intelligent aircraft control systems capable of adapting to various conditions and solving tasks autonomously.

Ключевые слова: коррупция, образование, проблемы российского образования, качество образования, закон, взяточничество.

Key words: corruption, education, problems of Russian education, quality of education, law, bribery.

Коррупция в сфере образования – сложное явление, не имеющее единого определения. В системах образования взяточничество и растрата являются наиболее распространенными актами коррупции [6, с. 28].

Коррупцию в сфере образования можно определить как систематическое использование государственной должности в личных интересах, оказывающее значительное влияние на доступность и качество образовательных товаров и услуг и, как следствие, на доступ, качество или справедливость в образовании [5, с. 11].

Коррупция может иметь место на уровне министерства образования, правительственного департамента, региона, округа, школы или классной комнаты. Каждый уровень сопря-

жен с определенными возможностями для коррупции и требует различных решений и ответных мер. Например, борьба с коррумпированными преподавателями средней школы требует мер, отличных от тех, которые требуются для борьбы с коррупцией в Министерстве.

Коррупция может принимать различные формы в зависимости от того, имеет ли она место на уровне начального, среднего или высшего образования. Например, преподаватели, оказывающие давление на родителей (или наоборот), чтобы те приняли репетитора для своих детей, с большей вероятностью встречаются на более ранних этапах обучения, в то время как коррупция при приеме с большей вероятностью возникает на более поздних этапах академической карьеры [4, с. 25].

Субъектами, вовлеченными в коррупционную практику, могут быть администраторы, частные компании, поставляющие товары школе, преподавательскому составу, студентам или студенческим семьям.

Обмен может быть инициирован получателями образования или поставщиками образовательных услуг.

Существуют различные способы оценки коррупционных рисков и факторов риска, относящихся к вышеуказанным категориям. Кирья, например, предлагает политэкономический анализ, анализ власти и влияния, оценку коррупционных рисков, системное картирование и методологию целостности систем образования (INTES) в качестве надежных подходов, которые могли бы послужить основой для разработки эффективных антикоррупционных стратегий и инструментов для решения проблем коррупции в секторе образования [1, с. 73].

Следует подчеркнуть, что коррупция в сфере образования имеет место как в развитых, так и в развивающихся странах. Постоянно сокращающиеся бюджеты на образование и растущая зависимость от рейтингов и конкуренции за гранты поощряют сокращение расходов в ущерб качеству образования даже в крупнейших рыночных системах образования.

Прежде чем приступить к обсуждению причин и последствий коррупции, а также мер по борьбе с коррупцией в образовании, стоит уточнить различие между образованием низкого качества и коррупцией в сфере образования. Это различие имеет решающее значение для выбора соответствующих корректирующих мер. Низкое качество образования может быть вызвано неприемлемым поведением школьных и университетских преподавателей, вызванным причинами, отличными от злоупотребления властью в личных целях. Если в библиотеке университета относительно мало книг, потому что он не может позволить себе адекватную коллекцию, нехватка книг окажет негативное влияние на образование студентов. В данном случае нехватка книг вызвана не коррупцией. Чтобы устранить этот недостаток, библиотека должна быть обеспечена большим количеством ресурсов. Однако, если преподаватель крадет книги из библиотеки, то было совершено преступление в виде кражи, и к преподавателю должны быть применены соответствующие меры наказания, которые также должны быть обязаны вернуть или заменить книги.

Точно так же, если нехватка книг является следствием того, что администратор выкачивает библиотечные фонды в своих собственных интересах, или педагог платит администратору за то, чтобы тот устранил кражу книг, не предприняв соответствующих действий, то эти примеры будут представлять собой коррупцию.

Невозможно представить себе позитивное развитие общества, если оно направлено на достижение своих целей методами коррупции, а не своего интеллектуального развития. Таким образом, такое общество постепенно перестает развиваться и становится все более криминализированным.

Исследования О. В. Ванновского, Е. М. Богодуховой, В. Г. Гордиенко подтверждают результаты исследования И. А. Дамма, проведенного в 2016 году. Из этого можно сделать вывод, что современное молодое поколение позитивно относится к коррупции и считает ее приемлемой нормой общественной жизни [5, с. 38].

Так, многие молодые люди даже не задумываются о том, что некоторые учебные заведения (хотя такие случаи в настоящее время единичны), в которых они проходят обучение, волею судьбы могут быть аккредитованы путем подкупа, а значит, выпустят на свободу специалистов низкого профессионального уровня. Университеты, которые совершают мошенничество, обманывают не десятки людей, а общество в целом, потому что они получают незаконную ренту и совершают преступление в рамках одного учебного заведения, созданного для подготовки будущих специалистов и менеджеров справедливым и объективным образом.

В последнее время российское образование на международном рынке в иных условиях рассматривается как менее конкурентоспособное с другими государствами. Наиболее обеспеченные слои российского общества, имеющие возможность путешествовать по миру и анализировать качество образования за рубежом, не пренебрегают возможностью отправить своих детей за границу. Эта тенденция и практика ставят под сомнение компетентность наших специалистов и, следовательно, качество их продукции в будущем, поскольку образование потенциально выполняет две функции на рынке труда: инвестирование в человеческий капитал и повышение производительности. Таким образом, некачественное высшее образование является основой отставания национальной экономики в будущем [4, с. 17].

Кроме того, от таких коррупционных действий напрямую страдает государственный бюджет. Введение финансирования образовательных программ, которые не достигают поставленных целей, приводит к выходу на рынок труда неквалифицированных специалистов, которые не могут быть в достаточной степени полезны государству и обществу.

Коррупцированное репетиторство также является одной из завуалированных форм взяточничества.

Существует две формы репетиторства, а именно легальное и нелегальное. Первое относится к форме, разрешенной действующим законодательством. Незаконное репетиторство означает, что индивидуальная образовательная деятельность осуществляется за денежное или материальное вознаграждение вне образовательной организации или без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такое обучение не облагается налогами и может повлечь за собой неблагоприятные правовые последствия для обучения. Другими словами, незаконное обучение называется теневым.

Одним из наиболее серьезных факторов коррупции в вузах является взяточничество во время экзаменов, когда студент по какой-либо причине не может или не хочет готовиться к экзамену, а преподаватель ставит студенту положительную оценку за получение вознаграждения в любой форме (другими словами, взятки) без проверки его знаний. К чему приведут подобные действия в будущем? Если мы говорим на местном языке, то в будущем этот специалист (сейчас студент) будет предоставлять некачественные услуги. А если смотреть с обычной точки зрения, то к возможным несчастным случаям, плохому обращению, нехватке навыков и так далее, в зависимости от того, о какой отрасли экономики идет речь.

Взяточничество и «кумовство» при приеме на работу специалистов, не обладающих необходимыми компетенциями, также приводят к снижению качества преподавания и обучения. При этом университет не только не выполняет свои обязательства по предоставлению студенту качественного образования, но и наносит значительный ущерб непосредственно государству, что выражается в расходовании бюджетных средств на оплату труда неквалифицированных преподавателей и приводит к такому же эффекту некомпетентности выпускников. Плохая подготовка студентов также препятствует разрушению благоприятного инвестиционного климата для потенциальных инвесторов в образование, что сказывается как на техническом оснащении наших университетов, так и на реализации совместных научных и международных образовательных программ [2, с. 61].

Другим фактором, влияющим на качество образования в учебных заведениях, таких как колледжи, является принудительное, принудительное обучение — коррупцированное обуче-

ние. Согласно ст. 273, педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, «не имеет права оказывать платные образовательные услуги учащимся в этой организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника».

Из наших примеров очевидно, что коррупция в сфере образования довольно обширна и представляет собой системное явление. Коррупция по своей природе вообще не может воспроизводиться в несистемной форме, поскольку она всегда основана на обширных сетевых подключениях и манипулировании информационными потоками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Годунов И.В. Противодействие коррупции. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ИТК "Дашков и К", 2020. 734 с.
2. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее возникновения. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2023. 156 с.
3. Макарова М.Н. коррупция как предмет социологического анализа // Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Психология. Педагогика. 2012. №3. 8 с.
4. Савченко И.А. Коррупция как форма социальной несправедливости. М.: ИНФРА-М, 2023. 121 с.
5. Социально-психологические исследования коррупции / отв. ред. А.Л. Журавлев, Д.А. Кирова, В.А. Соснин. М.: Институт психологии РАН, 2017. 285 с.
6. Правовые и организационные основы противодействия коррупции: международный и российский опыт: сборник материалов Международной научно-практической конференции / под ред. Е. В. Бурдиной, Л. Ю. Фоминой. – М.: РГУП, 2020. 320 с.
7. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое пособие / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.А. Власенко. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2024. 342 с.
8. Противодействие коррупции: новые вызовы / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2021. 384 с.
9. Холмс Л. Коррупция: очень краткое введение / Лесли Холмс; пер. с англ. И.М. Агеевой, А.А. Бялко, М.И. Левина; под науч. ред. М.И. Левина. М.: Дело (РАНХиГС), 2022. 192 с.

© Кузнецова М.С., Абдулин Р.С., 2024.